

HOMEOPATIA E INTERNET

Dr. Tomás Dawid, (Uruguay)

Los médicos todos, más allá de nuestra orientación o especialización, hemos sentido siempre la necesidad de continuar leyendo sobre los temas que nos interesan, actualizarnos con nuevas ediciones de tratados clásicos o de nuevos libros, comprar revistas médicas, asistir a cursos, simposios y congresos, discutir en ateneos y compartir experiencias con colegas. Siempre con el objetivo de saber más y mejor, aprender y volcar nuestro conocimiento en beneficio de nuestros pacientes.

Todo esto siempre ha sido a través del esfuerzo personal de cada uno, pero también del esfuerzo económico, considerando los altos precios de las publicaciones, las inscripciones a congresos y los costos de pasajes y hotelería para asistir a los mismos en el exterior.

Sin que esto haya cambiado en lo más mínimo, ni deba hacerlo, se nos ha agregado en los últimos años, un maravilloso recurso de aprendizaje, fuente maravillosa de adquisición e intercambio de conocimiento y que todos debemos explotar, dado su gran rendimiento y muy bajo costo. Se trata del Internet, una herramienta que debemos aprender a utilizar en todos sus recursos. Desde estas páginas intentaremos orientar a los colegas homeópatas, en cada una de las ediciones de esta revista, en el acceso a la tan valiosa información que significa mantenernos

actualizados, incursionar en nuevos temas así como intercambiar experiencias y opiniones con homeópatas de otros rincones del mundo.

No pretendemos aquí dar las herramientas necesarias para poder incursionar en la red de redes, "navegar" como se dice en el lenguaje habitual, enseñar qué es el Internet, dar instrucciones sobre el mecanismo de uso de los exploradores disponibles (Internet Explorer o Netscape), y menos aún transmitir conocimientos generales o específicos de computación. Este conocimiento deberá poseerse a priori, aunque sea en su estructura básica, o bien adquirirse en cursos o autoaprendizajes a través de programas específicos, fácilmente disponibles.

Pero sí facilitaremos las direcciones de sitios para visitar, donde encontraremos artículos, libros completos para leer en pantalla o copiar a nuestro disco duro, lugares para conversar y discutir con homeópatas de otros rincones del mundo, participar de ateneos de discusión de pacientes presentados por los colegas, así como direcciones de librerías virtuales desde donde acceder a la compra a precios muy razonables, de los libros impresos que siempre quisimos tener y nos son tan difíciles de conseguir.

Hay algo que no podemos ignorar sin embargo, y esto es el hecho que el español sigue siendo un

lenguaje para el que aún falta mucho material, y esto incluye el disponible en Internet; el inglés se ha convertido sobre todo en la red, sin lugar a dudas, en el lenguaje universal que el Esperanto no logró imponer; existen también sitios interesantes en francés, alemán e italiano, así como idiomas aún menos difundidos; es por eso que pedimos a quienes no dominan estos idiomas, que se armen de un buen diccionario o de aquellos libros y apuntes de nuestra juventud, cuando estudiamos en el Anglo o La Alianza. ¡Ah, y también de paciencia! Porque en Internet hay muchísimo material, pero entre el mismo hay también del que no nos sirve, al que llamamos "chatarra": charlatanería, mercantilismo, y mucho blá, blá, blá... Al inicio nos veremos encandilados de tantos artículos y trabajos, pero tendremos que ser selectivos respecto a los autores, así como comprender que hay mucho material destinado al público en general.

En la nota de hoy, daremos sólo una dirección, porque entendemos que desde aquí hay mucho material para todos los gustos.

El sitio <http://www.homeoint.org/> es un sitio francés (con material sobre todo en francés e inglés), denominado Homéopathie International (H.I.), al que no sólo hay que visitar en todo su contenido, sino que del que también usaremos los enlaces a otros sitios sugeridos por el mismo (*links*).

En H.I. encontraremos una "*Biblioteca*" con una vasta colección de libros clásicos "on-line", como las *Materias Médicas* de W. Boericke, de J. H. Clarke, de Boenninghausen o de Kent, así como el *Organon* y el *Tratado de Enfermedades Crónicas* de Hahnemann; todas ellas pueden leerse en pantalla, imprimirse o guardar para consulta en nuestro disco duro. Encontraremos también los *Keynotes* de Allen, el *Repertorio de Kent* completo, así como diversas obras de Nash, Margaret Tyler, Voisin o Pierre Schmidt. En la rúbrica "*Autores*" podemos ver el

listado completo de quienes han escrito las obras o trabajos que integran este sitio.

A través de la referencia "*Sitios amigos*" (*Liens amis*) podremos entrar al Laboratorio Boiron de Francia, a la maravillosa revista *British Homeopathic Journal* (con posibilidades de acceder a ciertos artículos de su último ejemplar, sin costo), así como suscribirnos a una versión impresa y/o electrónica de la misma; a *Homeópatas Sin Fronteras*, así como sitios y revistas de Estados Unidos, India, Suiza, entre otros.

En el capítulo de "*Boutique*" podremos acceder a la librería que más volúmenes de Textos de homeopatía podemos encontrar, la B. Jain Overseas de la India, donde podremos comprar libros a precios muy reducidos, impresos en ese país, en inglés y español. También podemos acceder a los representantes de diversos programas informáticos de Repertorización como PCKent o *Repertorium Homeopaticum*, así como CDs de diverso contenido.

El Dr. Séror nos ofrece un sinfín de artículos interesantes, casos clínicos y patogenesias; en el "*Forum*" nos permitirá discutir temas con colegas, así como pedir sus opiniones en algún caso clínico que nos preocupe.

De momento, en esta dirección, tenemos para entretenernos.

En futuras notas, trataremos de discutir más a fondo alguna de las áreas de este sitio, así como facilitar nuevas direcciones para mantenernos enganchados.

Buena suerte.

Por comentarios, dudas o sugerencias:

tdawid@msp.gub.uy

ursala@adinet.com.uy